

DORIVOR GALEGA (*GALEGA OFFICINALIS* L.) NING URUG‘ UNUVCHANLIGIGA SAQLASH MUDDATLARINING TA’SIRI

¹Sultanova G.A., ²Maxkamov T.X., ³Boboyev S.B.

¹Toshkent davlat agrar universiteti assistenti mustaqil izlanuvchi doktoranti

²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, b.f.n.

³Toshkent davlat agrar universiteti katta oqituvchisi, b.f.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184145>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Galega officinalis* L. urug‘larining saqlash muddati laboratoriya va dala sharoitidagi unib chiqish ko‘rsatkichlariga bog‘liqligi o‘rganilgan. Saqlash muddatining ortishi bilan urug‘larning unib chiqish darajasi pasayishi aniqlangan. Bir yil saqlangan urug‘lar eng yuqori (80%) unib chiqish ko‘rsatkichini namoyon etgan bo‘lsa, ikki yillik urug‘larda bu ko‘rsatkich 35%, uch yillik urug‘larda esa 50% ni tashkil etgan. Laboratoriya sharoitida unib chiqish 3–4 kundan boshlanib, 14 kungacha davom etgan. Dala sharoitida esa bir yillik urug‘lar 10–11 kundan tezroq unib chiqib, ontogenez jarayonida o‘shish ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan. Organik o‘g‘itlardan foydalanish natijasida o‘simliklarning rivojlanishi sezilarli darajada yaxshilangan. Ushbu tadqiqot *G. officinalis* urug‘larining optimal saqlash muddatlarini aniqlash va dorivor o‘simliklarni muvaffaqiyatli yetishtirishda muhim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: *galega officinalis*, urug‘ saqlash muddati, organik o‘g‘itlar, qandli diabetga qarshi o‘simlik, gipoglikemik o‘simliklar, antioksidant faollik.

Dunyo Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, qandli diabet global muammo bo‘lib, 2019 yilda qariyb 1.5 million odamning bevosita diabetdan vafot etishiga sabab bo‘lgan. Diabetning asoratlari, xususan, ko‘z, buyrak, yurak-qon tomir tizimi va asab tizimiga zarar yetkazishi, hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi (WHO. "Diabetes." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>). Shuningdek, DSST va Jahon Yurak Federatsiyasi (World Heart Federation) hisobotlariga ko‘ra, yurak-qon tomir kasalliklari dunyoda o‘limning eng keng tarqalgan sabablaridan biri bo‘lib, har yili qariyb 17.9 million odam yurak-qon tomir kasalliklari tufayli hayotdan ko‘z yumadi, bu global o‘lim holatlarining 31 foizini tashkil qiladi (World Heart Federation. "Cardiovascular Disease (CVD)." <https://world-heart-federation.org>). Bundan tashqari, DSST ma‘lumotlariga ko‘ra, surunkali buyrak kasalligi (Chronic Kidney Disease - CKD) dunyo bo‘ylab 850 million odamga ta’sir qiladi va ularning ko‘pchiligi dializ yoki buyrak transplantatsiyasiga muhtoj bo‘ladi, ko‘pincha qandli diabet va yuqori qon bosimi bilan bog‘liq (WHO. "Chronic kidney disease." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/kidney-diseases>).

Dorivor galega (*Galega officinalis*) o‘simligi qandli diabet, yurak-qon tomir va buyrak kasalliklarini davolashda muhim ahamiyatga ega (World Health Organization, 2016). Ushbu o‘simlik tarkibidagi biologik faol moddalar, jumladan, galegin moddasi, qondagi glyukoza miqdorini kamaytirishda samarali bo‘lib, gipoglikemik ta’sirga ega (Eddouks, 2002). Bu xususiyati dorivor galegani diabetni davolashda tabiiy vosita sifatida keng qo‘llanilishiga sabab bo‘lmoqda (Atkinson, 2004). Shuningdek, dorivor galega tarkibida antioksidantlar ko‘p bo‘lib, ular oksidlovchi stressni kamaytiradi, bu esa yurak va buyrak salomatligini saqlashda qo‘shimcha foyda keltiradi (Halliwell, 2015). Bugungi kunda insoniyat oldidagi asosiy sog‘liq muammolaridan biri bo‘lgan qandli diabet va uning asoratlarini davolashda dorivor galeganing

tadqiq qilinishi va uning asosida yangi dorivor preparatlar ishlab chiqarilishi dolzarb hisoblanadi (World Health Organization, 2016).

Dunyoning bir qator mamlakatlari jumladan Ukrainada *Galega officinalis* va *Galega orientalis* turlarining fenol kislotalari, flavonoidlar miqdori va antioksidant faolligi o‘rganilgan. Rossiya va Belarussdagi tadqiqotlar bu o‘simlikning gipoglikemik xususiyatlari hamda kasalliklarning oldini olishdagi ahamiyatini tasdiqlagan (Vergun, 2020; Martynchik, 2019; Bakun, 2020). Yaponiyada esa *Galega officinalis* dan yangi saponinlar va boshqa biologik aktiv moddalar ajratilib, uning diabetga qarshi va diuretik ta’siri aniqlangan (Fukunaga, 1987). Turkiyada o‘simlikning yallig‘lanishga qarshi, sitotoksik va antioksidant faolligi tahlil qilinib, shifobaxsh xususiyatlari tasdiqlangan (Karakas, 2016). Shotlandiyada *Galega officinalis* ning bakteriyalarga qarshi ta’siri o‘rganilib, teri kasalliklarini davolashda qo‘llanishi asoslangan (Pundarikakshudu, 2001). Eronda xitozan va salitsil kislotasi qo‘shilgan ushbu o‘simlik ekstrakti diabetga qarshi ta’sirini kuchaytiruvchi usul sifatida tadqiq etilgan (Angouti, 2024).

O‘zbekistonda Sultonbekova tomonidan *Galega officinalis* o‘simligi bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotda ilk bor turli sharoitlarda, jumladan, sho‘rlanmagan va sho‘rlangan tuproqlarda uning ontogenezi va biomorfa shakllanishi batafsil o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida tuproq sho‘rlanishining barg va ildiz anatomik tuzilishiga ta’siri aniqlangan. Shuningdek, turli konsentratsiyadagi sho‘rli eritmalarda (1-3%) o‘sib chiqqan nihollarning kotiledon, gipokotil va ildiz tuzilishidagi strukturaviy xususiyatlar tasvirlangan. Sho‘rlangan tuproqning meva va urug‘lik tuzilishiga ta’siri o‘rganilgan bo‘lib, bunda *G. officinalis* turining sho‘rlangan tuproq sharoitidagi moslashuv qobiliyatlari ham aniqlangan (Султонбекова, 2012).

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ushbu maqolada qimmatli dorivor o‘simlik hisoblangan Dorivor *galega* (*galega officinalis* L.) o‘simligi urug‘ unuvchanligi laboratoriya va dala sharoitida ularning saqlanish muddatiga bog‘liq holda o‘rganilgan dastlabki ilmiy tadqiqot natijalari keltirildi.

Tadqiqot ob’yekti va uslublari.

Tadqiqot ob’yekti Dorivor *galega* (*galega officinalis* L.) – Dorivor *galega* - *Fabaceae* oilasiga mansub ko‘p yillik o‘t. O‘simlik tabiatda O‘rta Yer dengizi bo‘ylari, Balqon yarim orollari, Kichik Osiyo, Eron, Shimoliy Kavkaz, Qrim va Ukrainada tarqalgan. Dorivor xom ashyo sifatida o‘simlikning yer ustki qismi va urug‘lari ishlatiladi. Ularning tarkibida galegin alkaloidi, glikozidlar, oqsillar va yog‘lar mavjud bo‘lib, xalq tabobatida siydik xaydovchi, og‘riq qoldiruvchi va qandli diabet kasalliklarini davolash vositasi sifatida foydalaniladi

Urug‘larning unuvchanligini aniqlashda M.K. Firsova (1959) va O.N. Granitova (1955) metodlaridan foydalanildi. O‘simlikning urug‘larini laboratoriya sharoitida unuvchanligini aniqlash uchun Petri kosachasida distillangan suv bilan namlangan filtr qog‘oz ustida o‘simlikning 20 ta dan urug‘i o‘stirib ko‘rildi. Ko‘p o‘simlik urug‘larining unib chiqishi uchun optimal harorat 30⁰C ekanligini hisobga olib, shu haroratli termostatda urug‘ unuvchanligi kuzatildi.

Dala sharoitida kuzatish uchun uch xil o‘g‘it solingan dala yer maydoniga bir xil miqdorda urug‘ ekildi va bir xil parvarish qilindi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Laboratoriya sharoitida urug‘larning unib chiqishi 3-4 kundan keyin boshlanib, 14 kun davom etdi. Tajribalarda urug‘lar saqlanish muddatining ortib borishi urug‘ unuvchanlik intensivligining kamayib borishiga olib kelishi namoyon bo‘ldi (1-rasm).

1-rasm. 1 yillik (2023 yil) va 2 yillik (2022 yil) 3 yillik (2021 yil) urug‘larning laboratoriya sharoitida unuvchanligi: Distillangan suv;

Dorivor galega urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligini tekshirish uchun distillangan suvdan foydalanilgan. Tajriba natijalari birinchi jadvalda keltirilgan bo‘lib, unda 1 yillik, 2 yillik va 3 yillik urug‘larning 30°C haroratda termostatga joylashtirilgan holda kunma-kun unuvchanligi ko‘rsatilgan. (1-jadval).

1-jadval

O‘simlik urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi

Kunlar	Distillangan suv, dona (20 dona urug‘)		
	1 yillik 2023 yil	2 yillik 2022 yil	3 yillik 2021 yil
13.03.2024	Urug‘lar 30°C haroratga termostatga joylashtirilgan kun		
15.03.2024 (3-kun)	5	5	5
16.03.2024 (4-kun)	10	1	5
17.03.2024 (5-kun)	-	1	-
18.03.2024 (6-kun)	1	-	-
26.03.2024 (14-kun)	1	-	-
Jami:	16	7	10

Ushbu jadvalda laboratoriya sharoitida turli yoshdagi (1, 2 va 3 yillik) o‘simlik urug‘larining unuvchanligi tahlil qilingan. Urug‘lar 13.03.2024 sanasida 30°C haroratda joylashtirilib, unuvchanlik natijalari kuzatilgan. 1 yillik (2023 yilgi) urug‘larda unuvchanlik eng yuqori bo‘lib, umumiy 16 dona urug‘ unib chiqqan; uchinchi kunda 5 ta, to‘rtinchi kunda 10 ta va beshinchi kunda 1 ta urug‘ ungan. 2 yillik (2022 yilgi) urug‘larda esa unuvchanlik pasayib, jami 7 dona urug‘ ungan, uchinchi va to‘rtinchi kunlarda mos ravishda 5 ta va 2 ta ungan. 3 yillik (2021 yilgi) urug‘lar 10 dona unuvchanlik ko‘rsatgan bo‘lib, uchinchi va to‘rtinchi kunlarda har biri 5 tadan ungan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, urug‘ning yoshi ortgan sari unuvchanlik darajasi pasayib bormoqda. Jadvaldagi ko‘rsatkichlarni foizda hisoblash uchun har bir yoshdagi urug‘lar uchun umumiy 20 dona urug‘ ekilganligini inobatga olamiz. Shu asosda foiz ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘ladi:

1 yillik urug‘lar (2023 yil): Umumiy 16 dona urug‘ ungan, ya’ni 80% unuvchanlik ($16/20 * 100$).

2 yillik urug‘lar (2022 yil): Umumiy 7 dona urug‘ ungan, ya’ni 35% unuvchanlik ($7/20 * 100$).

3 yillik urug‘lar (2021 yil): Umumiy 10 dona urug‘ ungan, ya’ni 50% unuvchanlik ($10/20 * 100$).

Bu hisob-kitobdan ko‘rinib turibdiki, urug‘ning yoshi oshgani sayin unuvchanlik darajasi pasaymoqda: 1 yillik urug‘larda 80%, 2 yilliklarda 35%, va 3 yilliklarda 50% ni tashkil qilgan.

2 – rasm. O‘simlik urug‘larining laboratoriya sharoitida

Ushbu rasmda dorivor galega (*Galega officinalis*) o‘simligining ontogenez bosqichlari ko‘rsatilgan. 1. Uruq bosqichi — yetilgan urug‘ning o‘shishga tayyor holati aks etgan. 2. Unib chiqish bosqichi — urug‘ namlik va issiqlik ta‘sirida unib, birlamchi ildizcha (radikula) va birlamchi poyacha (hipokotil) rivojlana boshlaydi. 3. Maysa bosqichi — birlamchi poyacha tuproq yuzasiga chiqib, urug‘ pallabarg (kotiledon) ochiladi va undan keyin dastlabki chin barglar paydo bo‘ladi. 4. Barglanish bosqichi — chin barglar soni ortib, o‘simlikda fotosintez jarayoni kuchayadi. Ushbu bosqichlar o‘simlikning o‘shishi va rivojlanishi uchun zarur poydevorni shakllantiradi.

O‘simlik urug‘larining dala sharoitida unuvchanligi. 2023-yil 1 yil Akademik F. N. Rusanov nomidagi Toshkent botanika bog‘ida yetishirilib 1 yil saqlangan *Galega officinalis* L. urug‘lari 2024-yil mart oyida Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi “Axborot maslahat markazi (extension center)” tajriba dalasiga bir xil sharoitda bir xil miqdorda 3 xil organik o‘g‘itlar qo‘llab ekildi (3-rasm).

3-rasm. Tajriba olib borilgan yer maydoni va urug‘larning unib chiqishi

2-jadvalda tajriba uchun turli organik o‘g‘itlar qo‘llangan variantlar ko‘rsatilgan. Har bir variantda o‘simliklarga mol go‘ngi (A), qo‘y go‘ngi (B) va tovuq go‘ngi (C) turli miqdorlarda berilgan.

Mol go‘ngi bilan ishlangan variantlar: 1-variant (A1) da 3,0 kg, 2-variant (A2) da 2,5 kg, va 3-variant (A3) da 2,0 kg mol go‘ngi qo‘llanilgan.

2 – jadval

Tajriba dalasida organik o‘g‘itlar tarkibi

Kunlar	Organik o‘g‘itlar		
	Mol go‘ngi (A)	Qo‘y go‘ngi (B)	Tovuq go‘ngi (C)
19.03.2024	Dala sharoitida havo xarorati 22 °C		
1-variant (A1)	3,0 kg		
2-variant (A2)	2,5 kg		
3-variant (A3)	2,0 kg		
4-variant (B1)		2,5 kg	
5-variant (B2)		2,0 kg	
6-variant (B3)		1,5 kg	
7-variant (C1)			1,0 kg
8-variant (C2)			0,7 kg
9-variant (C3)			0,5 kg
10-variant (Nazorat variant)	-	-	-

Qo‘y go‘ngi bilan ishlangan variantlar: 4-variant (B1) da 2,5 kg, 5-variant (B2) da 2,0 kg va 6-variant (B3) da 1,5 kg qo‘y go‘ngi berilgan.

Tovuq go‘ngi bilan ishlangan variantlar: 7-variant (C1) da 1,0 kg, 8-variant (C2) da 0,7 kg va 9-variant (C3) da 0,5 kg tovuq go‘ngi qo‘llanilgan.

Nazorat varianti: 10-variantda o‘g‘itlar ishlatilmagan va nazorat sifatida qoldirilgan.

Tajriba sharoitida harorat 22°C bo‘lib, har bir variantda o‘simliklarga berilgan o‘g‘itlar miqdori farqlangan.

4-rasm. Ontogenez jarayonida o‘simlik bo‘yi (bir yillik)

Bir yil saqlangan o‘simlik urug‘lari nisbatan ertaroq ya‘ni 10-11 kundan boshlab unib chiqq boshladi. O‘simlik ontogenez jarayonida ham o‘simlikning rivojlanishi sezilarli darajada tezlashdi. (4-rasm).

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotda dorivor galega (*Galega officinalis* L.) urug‘larining unuvchanligi saqlash muddatiga bog‘liq holda laboratoriya va dala sharoitlarida o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, urug‘larning saqlanish muddati uzaygan sari ularning unuvchanligi kamaymoqda. Ayniqsa, bir yillik urug‘lar yuqori unuvchanlikni namoyish etgan bo‘lsa, ikki va uch yillik urug‘larda bu ko‘rsatkich pasaygan. Ushbu ilmiy ish dorivor galega

urug‘larining optimal saqlash muddatlarini aniqlash va ularning dorivor xomashyo sifatida barqaror yetishtirilishini ta’minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Angouti, F., Nourafcan, H., Saeedi Sar, S., Assadi, A., Ebrahimi, R. "Optimizing antidiabetic properties of Galega officinalis extract: Investigating the effects of foliar application of chitosan and salicylic acid." *Food Science & Nutrition*, 2024, Vol. 12, No. 8, P. 5844–5857. DOI: 10.1002/fsn3.4204.
2. Atkinson, M.A., Maclaren, N.K. "The pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus." *The New England Journal of Medicine*, 2004, Vol. 331, No. 21, P. 1428–1436. DOI: 10.1056/NEJM199411243312106.
3. Eddouks, M., Maghrani, M., Lemhadri, A., Ouahidi, M.L., Jouad, H. "Ethnopharmacological survey of medicinal plants used for the treatment of diabetes mellitus, hypertension and cardiac diseases in the south-east region of Morocco (Tafilalet)." *Journal of Ethnopharmacology*, 2002, Vol. 82, Issue 2-3, P. 97–103. DOI: 10.1016/S0378-8741(02)00177-1.
4. Fukunaga, T., Kajikawa, I., Nishiya, K. "New saponins from Galega officinalis and their hypoglycemic effect." *Chemical & Pharmaceutical Bulletin*, 1987, Vol. 35, No. 5, P. 1864–1866. DOI: 10.1248/cpb.35.1864.
5. Halliwell, B., Gutteridge, J.M.C. *Free Radicals in Biology and Medicine*. 5th Edition, Oxford University Press, 2015. ISBN: 978-0-19-871747-8.
6. Karakas, F.P., Turker, A.U., Karakas, A., Mshvildadze, V. "Cytotoxic, anti-inflammatory and antioxidant activities of four different extracts of Galega officinalis L. (Goat’s rue)." *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 2016, Vol. 15, No. 4, P. 751–757. DOI: 10.4314/tjpr.v15i4.17.
7. Pundarikakshudu, K., Patel, J.K., Bodar, M.S., Deans, S.G. "Anti-bacterial activity of Galega officinalis L. (Goat’s Rue)." *Journal of Ethnopharmacology*, 2001, Vol. 77, No. 1, P. 111–112. DOI: 10.1016/S0378-8741(00)00340-6.
8. Vergun, O., Shymanska, O., Rakhmetov, D., Grygorieva, O., Ivanišová, E., Brindza, J. "Parameters of Antioxidant Activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) Plant Raw Material." *Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences*, 2020, Vol. 14, P. 125–134. DOI: 10.5219/1271.
9. World Health Organization (WHO). "Chronic kidney disease." [Elektron resurs]. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/kidney-diseases>.
10. World Health Organization (WHO). "Diabetes." URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.
11. World Heart Federation. "Cardiovascular Disease (CVD)." URL: <https://world-heart-federation.org>.
12. Бакун, А.С., Гурина, Н.С., Царенков, В.М. "Изучение элементного состава травы галеги лекарственной (*Galega officinalis* L.)." *Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии*, 2020, Т. 23, № 6, С. 16–21.
13. Гранитова О.Н. Влияние температуры и влажности на прорастание семян некоторых среднеазиатских растений // *Труды Института ботаники*. – Ташкент, 1955. -№3. –С. 63-101.